

**ETATISTIK G‘OYALARNI SHARQ MUTAFAKKIRLARI
KONSEPSIYALARIDAGI TALQINNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI
SPECIFIC ASPECTS OF THE INTERPRETATION OF ETATISTIC IDEAS
IN THE CONCEPTS OF EASTERN THINKERS**

Akmal Gadaymurodovich Abdullayev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti

Sotsiologiya fanlari bo‘yicha (PhD)

Annotatsiya. Maqolada Sharq mutafakkirlarining davlat va jamiyat haqidagi qarashlarida etatistik g‘oyalarini talqin etishi, etatistik g‘oyalarining mazmuni va atatistik g‘oyalarni davlat boshqaruvidagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek maqolada qadimgi diniy g‘oyalar va falsafiy ta’limtolarda etatistik g‘oyalarining talqin etishi hamda davlat boshqaruvidagi etatik tuzilmalarning funksiyalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Davlat, davlat boshqaruv, ijtimoiy hodisa, boshqaruv, etatistik g‘oyalar, etatik tuzilmalar, ijtimoiy jarayonlar, shaxs, diniy ta’limotlar, Zardushtiylik, Avesto, Sharq, Sharq mutafakkirlari, qadimgi manbalar, O‘rta Osiyo.

Аннотация. В статье объясняется интерпретация этатистских идей восточных мыслителей в их взглядах на государство и общество, содержание этатистских идей и значение этатистских идей в государственном управлении. В статье также освещается трактовка этатистских идей в древних религиозных представлениях и философских учениях, а также функции этических структур в государственном управлении.

Ключевые слова: Государство, государственное управление, социальное явление, менеджмент, этатистские идеи, этические структуры, социальные процессы, личность, религиозные учения, зороастризм, Авеста, Восток, восточные мыслители, древние источники, Средняя Азия.

Abstract. The article describes the interpretation of statist ideas of Eastern thinkers in their views on the state and society, the content of statist ideas and the

significance of statist ideas in public administration. The article also highlights the interpretation of statist ideas in ancient religious ideas and philosophical teachings, as well as the functions of ethical structures in public administration.

Keywords: State, public administration, social phenomenon, management, statist ideas, ethical structures, social processes, personality, religious teachings, Zoroastrianism, Avesta, East, oriental thinkers, ancient sources, Central Asia.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yildagi Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida “Millati, tili va dinidan qat’i nazar, O‘zbekistonni o‘zining Vatani deb biladigan, uning ravnaqi uchun hissa qo‘shib kelayotgan har bir fuqaro bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning e’tibori va ardog‘ida bo‘ladi. Millatlararo do‘stlik, diniy konfessiyalar o‘rtasidagi hamjihatlik, ijtimoiy bag‘rikenglik muhitini yanada mustahkamlash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz” deb, ta’kidlagan [1]. Albatta ijtimoiy masalalarni hal qilish va xalqimizni farovon yashashi uchun davlatning o‘zi bunday mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishi yuksak Sharqona davlat boshqaruvidagi pozitiv etatik siyosatning yuksak namunasi deb ta’riflash mumkin.

Etatizm fransuzcha “*étatisme*” so‘zidan olingan bo‘lib, davlatparvarlik yoki davlatparastlik *état* esa davlat degan ma’nomalarni anglatadi [2]. Etatizm tushunchasi bir vaqtning o‘zida ham ijobiy ham salbiy ma’nomalarni anglatuvchi siyosiy atama bo‘lib, etatizm atamasini qanday so‘z iborasida qo‘llanishiga qarab uning ijobiy yoki salbiy ma’no anglatishini bilish mumkin. Etatizmning ijobiy ma’nosi shundaki, agar jamiyat o‘zining ijtimoiy funksiyalarini bajara olmasa yoki lozim darajada bajarmasa, bunday funksiyalarni bajarish majburiyatini davlat o‘z zimmasiga oladi va bu davlatning ijtimoiy siyosatiga aylanadi. Bunga misol qilib, davlat o‘z fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishi, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashi, aholiga, tibbiy, ta’lim, bandlikka oid xizmatlarni ko‘rsatishda ijtimoiy obyektlar xarajatlarni o‘z zimmasiga olib, aholiga bepul xizmatlar ko‘rsatishni tashkil qiladi, tartibga soladi va nazorat qiladi.

Etatizmning salbiy ma’nosi esa davlatning jamiyatdagi rolini mutlaqlashtiruvchi, davlat o‘z fuqarolar yoki ma’lum guruhlar manfaatlarini davlat manfaatlariga

maksimal darajada bo‘ysundirishga yordam beruvchi dunyoqarash va mafkura bo‘lib davlat manfaatlari jamiyat va shaxs manfaatlari ustun quyishdir. Ya’ni davlatning jamiyat ijtimoiy hayotning barcha sohalariga faol aralashuvi siyosatidir. Yurisprudensiyada etatizm huquqning mavjudligini davlat mavjudligi bilan uzviy bog‘liq deb hisoblanadi. Etatizm g‘oyasi davlat tomonidan ruxsat etilganidan tashqari boshqa hech qanday huquqiy yoki ijtimoiy normani tan olmaydi va davlat boshqa barcha institutlardan ustun turadigan oliy institut sifatida qaraladi. Iqtisodiyotda esa, etatistik iqtisodiyotni qat’iy davlat tomonidan tartibga solishga asoslangan tushunchalar va modellarni anglatadi.

Etatik tuzilmalarning faoliyatiga xos jihat shundaki, barcha fuqarolar va ijtimoiy munosabatlarning boshqa subyektlari majburiy va so‘zsiz rioya etishi hamda bajarishi shart bo‘lgan qat’iy buyruq va farmoyishlar orqali jamiyatni boshqarishdir. Bundan tashqari, mazkur subyektlarning erkinligi va mustaqilligi, davlatga nisbatan avtonomligi maksimal darajada cheklangan bo‘ladi. Davlatning iqtisodiyot, ijtimoiy munosabatlar, fuqarolarning shaxsiy hayoti sohasini o‘zining bevosita boshqaruvi va qaramog‘iga olishga haddan tashqari intilishi kuchaygan bo‘ladi. Shaxs va ijtimoiy munosabatlar subyektlarining o‘rni, nafaqat qonunning aniq va barqaror qoidalariga, balki ular kundalik hayotda ko‘proq to‘qnashib turadigan davlat organlari va mansabdor shaxslarning subyektiv fikriga ham bog‘liq bo‘ladi [3].

G‘arbiy Yevropada “Etatizm” atamasi dastlab XIX asrning 80 yillarda Fransiyada qo‘llanila boshlangan. Etatizmi g‘oyasining siyosiy asoslari esa XIX asrning birinchi yarmida shakllangan. Bu g‘oya asosan klassik siyosiy iqtisod vakillarining asarlarida belgilangan liberalizm dasturiga javob sifatida kiritilgan edi. Bu davrdagi fransuz olimlari liberal kapitalistik iqtisodiy determinizm bilan davlatning quyidagi tamoyillarini qarama-qarshi qo‘ygan:

- siyosiy, ma’naviy va iqtisodiy jarayonlarda, shuningdek, qonun ijodkorligi sohasida davlatning hukmron roli;
- davlat taraqqiyot manbai;
- jamiyatning adolatli o‘zini o‘zi boshqarish qobiliyatining yo‘qligi sababli ijtimoiy hayotning barcha sohalariga faol ta’sir ko‘rsatish zarurati;

- paternalizm;

- davlat intervensionizmi ya’ni ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solish siyosati. Shu munosabat bilan, konservativ yo‘naltirilgan fransuz siyosatchilari etatizmga sotsializm g‘oyasini elementlarini kiritib, bu etatizm konsepsiyasiga turli axloqiy, ijtimoiy va huquqiy normalarni kiritadilar. Davlat, ularning fikricha, ijtimoiy qarama-qarshiliklarni yumshatish va inqilobning oldini olish uchun iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarni tartibga solishni o‘z zimmasiga olishi kerak [4].

Sotsiologiya fani pozitiv fandır shu sababdan biz etatizm g‘oyasini pozitiv izohlaydigan bo‘lsak, etatik davlatda barcha ijtimoiy va huquqiy normalar fuqarolarning jamoaviy ongida bir xilda namoyon bo‘ladigan umumiy axloqiy tamoyillar va qadriyatlarni aks ettiradi. Bu jamiyatning o‘zi ichidan kichik jamiyatlarga bo‘linib ketishini oldini oladi. Davlat o‘z fuqarolarining xavfsizligini ta’minlash va huquq va erkinliklarini himoya qilish bilan birga eng ustuvor vazifa sifatida xalqini umumiy farovonlikka va ma’naviy kamolotga erishishga qaratilgan g‘oyalarni xalqning ongiga singdiradi va jamoaviy hamjihatlik bilan jamiyat va davlatning bir butunligini mustahkamlaydi.

Etatik davlatning asosiy belgisi bu – odamlarni bir jamiyatga birlashtiruvchi va barqaror ijtimoiy tuzum uchun asos yaratadigan yagona umum axloqiy normalar yaratishga intiladi. Bunday davlatda fuqarolar davlat tomonidan eng to‘g‘ri deb topilgan axloqiy, ijtimoiy va huquqiy normalarga muvofiq yashashlari, ularning xulq-atvori butun jamiyatning umumiy manfaatlari va maqsadlariga mos kelishidir.

Etatizm g‘oyalarining eng muhim jihati shundaki, har qanday etatik g‘oyalar qachonki, shovinistik, millatchilik, fundamentalistik, fanatizm, radikalizm, terrorizm, aqidaparastlik, imperialistik g‘oyalardan holi bo‘lganda va bu g‘oyaning asosiy maqsadi jamiyatning va davlatning bir butunligini asrab qolish, mamlakat mustaqilligini mustahkamlash, xalqni, millatni va jamiyatni ma’naviy rivojlantirish, shaxsni kamol topishi va farovon turmush tarzini barpo etish, tolerantlik va bag‘rikenglikni shakllantirish hamda ilm va ma’rifatni targ‘ib qilish bo‘lsagina bu g‘oya etatik g‘oya bo‘ladi.

Yevrosiyo davlatlaridan Turkiya davlatchilik tarixida etatik g‘oyalar davlat siyosatiga qabul qilinganligi keltirib o‘tish mumkin. 1931-yilda Turkiya Respublikasida Kamol Otaturk tomonidan davlatning siyosiy darajasida etatizm g‘oyasi qabul qilingan va 1937-yilda Turkiya Respublikasining Xalq partiyasi dasturiga va Turkiya Respublikasi Konstitutsiyasiga rasmiy iqtisodiy doktrina sifatida kiritilgan. Turkiyaning etatistik siyosati Turkiyaga milliy iqtisodiyotning jadal rivojlanishiga erishishga imkon bergan. 1939-1945-yilgi Ikkinchi jahon urushidan so‘ng, katta burjuaniy toboraga kuchayib borayotgan ta’siri tufayli Turkiya hukumati etatizm siyosatidan uzoqlashib, etatistika ta’limotini “Aralash iqtisodiyot” nazariyasi bilan almashtirildi. 1960-yillarda esa “Yangi etatizm” shiori mamlakatda yana ilgari surilgan. “Yangi etatizm” g‘oyasi quyidagi tamoyillarini o‘z ichiga davlatning jamiyat hayotiga aralashib turishi lozimligini jamiyat va uni boshqarishda davlatning iqtisodiy va ijtimoiy institutlar tomonidan amalga oshirilishi va siyosatshunoslar va sotsiologlar davlat va xususiy hayotining barcha sohalariga faol aralashuvini ma’qullashi va ijtimoiy rivojlanish uchun davlatni eng yuqori natija deb hisoblashi lozim edi [5].

Etatizm g‘oyasi G‘arbda bo‘lgani kabi bu g‘oya Sharqda ham hatto G‘arbdan oldinroq ham mavjud bo‘lgan. Shuni ham ta’kidlash lozimki Sharqdagi pozitiv etatik g‘oyalar G‘arbdan ming yillar oldin mavjud bo‘lgan. Shu sababdan aytish mumkinki, G‘arbdagi har qanday ijtimoiy, siyosiy va huquqiy g‘oyalarining ilk boshlanishi Sharqda bo‘lgan. Shuni ham aytish lozimki, G‘arb olimlari ko‘p savollariga G‘arbdagi kitoblaridan javob topa olmaganliklari sababli Sharq allomalarining kitoblariga murojaat etish orqali ko‘plab masalalarga javob topganlar va “Nur Sharqdan”, lotinchada “lucem orientalem” yoki “Ex oriente lux”, ingliz tilida esa “light from the East” deb, o‘z asarlarida e’tirof etganlar ham bejizga emas.

Etatik davlatlar tarixini G‘arb davlatchilik tarixidan tahlil etadigan bo‘lsak, jamiyatda mavjud bo‘lish uchun moddiy sharoitlar va resurslarga egalik qilish imkoniyatiga ega bo‘lmagan odamlarning ijtimoiy xavfsizligi faqat cherkovning majburiyatiga aylanib qoldi. Faqirlar, yetimlar, bevalar, nogironlar va ehtiyojmand aholi qatlami Muqaddas Injil kitobiga qat’iy amal qilgan monastirlar yagona xavfsiz

hudud bo‘lib qoldi. Muqaddas Kitobda Iso Masih o‘z misoli bilan Xudoga ma’qul xatti-harakatlarni ko‘rsatdi: u ochlarni boqishni, chanqoqni sug‘orishni, adashuvchiga to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatish, kambag‘allarni kiyintirishni, kasallar davolashni, mahbusni ziyorat qilishni o‘rgatdi. Davlat cherkovning faoliyatiga aralashmagan, aksincha, cherkov davlat ishlariga doimiy qiziqish bildirgan. Yevropa davlatlari cherkov mulklarining daxlsizligi va xavfsizligini kafolatlaganlar, ruhoniylarning o‘sib borayotgan boyligiga e’tibor bermadilar. Aytilmagan shartnomaga muvofiq, ilk va rivojlangan o‘rta asrlar davrida davlat o‘rniga ijtimoiy funksiyaning sezilarli qismini amalga oshirgan cherkov edi. Xristianlar uchun cherkov xavfsiz boshpana, tinchlik va g‘amxo‘rlik qal’asi ham edi [6]. Umuman olganda, etatizm bu – bir ko‘rinishga ega bo‘lgan tushunchadir. Bu g‘oya o‘z ichiga totalitarizm va sotsializm g‘oyalarini mujassamlashtirsada, tashqi ko‘rinishi “Davlat o‘z otaligiga olishi yoki vasiy bo‘lishi” kabi tushunchalarni beradi.

Miloddan avvalgi birinchi ming yilliklarigacha Sharq va G‘arbda davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarda katta farq bo‘lmagan. Jamiyat taraqqiyotining asosiy yo‘li – bu etatik ko‘rinishda bo‘lib, bunda jamiyat hokimiyat tomonidan boshqariladi. Qadimgi Sharq mamlakatlarida etatik tuzilmalarni yaratilishida geografik omilning o‘rni ham katta bo‘lgan. Sharqda insonlarning ijtimoiy hayotdagi o‘rni va mavqeyi haqidagi dastlabki qarashlarni eramizdan avvalgi V-VI asrlarda O‘rta va Yaqin Sharq mamlakatlari, xususan Eron va Turonda keng tarqalgan Zardushtiylik ta’limotida yaqqol ko‘rish mumkin.

Zardushtiylik dinining kitobi “Avesto”ning “Yasht” qismida “Inson barkamol bo‘lib rivojlanishi uchun yaxshi ovqatlanishi zarur. Zardusht vasiyatlariga ko‘ra, yomon ovqatlanagan xalq na yaxshi, na kuchli ishlovchilarga, na sog‘lom, na baquvvat bolalarga ega bo‘ladi. Yomon ovqatlanishdan odob-axloq ham aynib ketadi. Shuning uchun inson barkamolligining muhim shartlaridan biri bo‘lgan oziq-ovqat mo‘l-ko‘lchiligini ta’minlamoq, buning uchun esa dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini ko‘paytirish lozim. Qaysi mamlakatda non mo‘l-ko‘l bo‘lsa, o‘sha yurtda muqaddas so‘zlar ham, pandu-nasihatlar ham tezu-soz qabul qilinadi” deb, keltirilgan [7]. Bu yerda Zardushtiylik dinida inson axloqini shakllantirishda iqtisodiy

hamjihatlik orqali amalga oshirilishi lozimligi davlat va jamiyat boshqaruvchilariga aniq ko‘rsatmalar berilgani ko‘rish mumkin.

Markaziy Osiyo xalqlarining islomgacha bo‘lgan davrdagi inson haqidagi ijtimoiy falsafiy qarashlarini o‘rganishda qadimgi eramizning V-VI asrlarida Eron va Turondagi Sug‘d yozma yodgorliklari ham muhim o‘rin tutadi. Sug‘d yozma yodgorliklaridan biri “Qilmishlarimizning sabablari va oqibatlari” deb nomlangan “Sug‘d sutrasi”dir. Buddizm ta’limoti ta’sirida vujudga kelgan ushbu asarning yetakchi g‘oyasi odamlarni yaxshilik, ezgulik tomon boshqarish, ularni ma’naviy yetuk, iymon-e’tiqodli qilib tarbiyalashdan iboratdir. “Sug‘d sutrasi”da, ya’ni diniy-axloqiy pandnomasida ta’kidlanishicha inson ma’naviyatining asosida diniy e’tiqodga sadoqat yotmog‘i darkor. Diniy e’tiqodga sadoqat inson hayotining ma’nosini tashkil etmog‘i lozim. Rahm-shafqat, saxovatpeshalik, jaholatni yaxshilik bilan yengishga chorlash, tirik jonzotlarga ozor yetkazmaslik, miskin, beva-bechoralarga sidqidildan yordam berish, din va dindorlarga, bilimli ziyolilarga izzat-ikrom, dinning turli belgilari, ramzlari, muqaddas qadamjolariga, ibodatgohlariga va ularning turli qismlariga hurmat, muqaddas kitoblarga yuksak ixlos va e’tiqod va boshqa ko‘plab insoniy xislatlarni shakllantirish sutraning asosiy mazmunini tashkil etadi» [8]. Masalaning ahamiyatli jihati shundaki, Qadimgi Sharq davlatlarida davlat boshqaruvi dispotizm shaklida bo‘lganligini hisobga oladigan bo‘lsak, davlat boshqaruvi va jamiyatni boshqarish diniy g‘oyalar asosida amalga oshirilgan. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, etatik g‘oyalarning kelib chiqishi va shakllanishi bu qadimgi diniy ta’limotlardir.

VII-VIII aslarda Markaziy Osiyoga Islom dinining kirib kelishi davlat boshqaruvida ham jiddiy o‘zgarishlar ro‘y berib, etatik tuzilmalar bilan davlat boshqaruvi yanada kengaygan deb hisoblash mumkin. Islom dinida kambag‘allarga va muhtojlarga “Sadaqa” ya’ni moliyaviy yoki iqtisodiy yordam berishni targ‘ib qiluvchi din ekanligi hammaga ma’lum. Islomda sadaqa berish bir muncha boshqacha amalga oshiriladi. Aynan zakot masalasi ham davlatning maxsus tuzilmalari tomonidan tartibga solingan. Islomdagi besh farz ya’ni musulmon bo‘lish uchun doimiy bajarishi lozim bo‘lgan ilohiy buyruqning to‘rtinchisi zakot deb nomlanadi»

[9]. Islom dini Sharq mamlakatlariga kirib kelgandan so‘ng bunday tartiblar dastlab diniy qoidalar sifatida qaralgan bo‘lsa, keyinchalik VIII asrlarga kelib, shariat qonunlari davlat qonunlari darajasida qabul qilinganligi bois, Zakot, xiroj, ushr, fitr sadaqa kabi moliyaviy va iqtisodiy yordamlar davlat tomonidan fuqarolarga qo‘yilgan qonuniy talablar sifatida amaliyotga tatbiq etilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, etatik tuzilmalar davlat boshqaruvida vujudga kelishi bevosita jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan. Davlatdan alohida bo‘lgan jamiyat o‘zini boshqarish, jamiyat a‘zolarini eng zaruriy ehtiyojlarini qondirish, ularni ijtimoiy va huquqiy himoya qilishda jamiyat boshqaruvchilari o‘z funksiyalarini bajara olmasligi sababidan bunday funksiyalarni davlat o‘z zimmasiga olishi etatik tuzilmalar tushunchasini beradi.

Shuningdek, G‘arb olimlari tomonidan etatik g‘oyalarni ijobiy va salbiy g‘oyalar deb, olimlarning qarashlari ikki guruhga bo‘lingan. Ijobiy etatik g‘oyalar insonlarni birlashtirish, ijtimoiy hamjihatlik, jamiyat a‘zolarini har qanday xavf va xatarlardan himoya qilishda birlashish, jamiyatga nisbatan otalikka yoki vasiylikka oling holat deb baholash mumkin. Salbiy etatika esa davlatni jamiyat ishlariga haddan ortiq aralashuvi, hukmdorlar o‘z taxtalarini uzoq vaqt saqlab qolishlari uchun jamiyatni shunga majburlash, erkin iqtisodiyotni rivojlanishdan to‘xtatish kabi bora-bora totalitarizmga olib boruvchi yo‘l deb tushunilgan.

G‘arbiy Yevropada XVIII asrlarda ilmiy iste‘molga kiritilgan etatik g‘oyalar esa davlatning jamiyat ishlariga haddan ortiq aralashuvi deb tushunilgan. Ammo Turkiya, Sobiq SSSR, Fashistlar Germaniyasi kabi davlatlarida etatik g‘oyalar davlat boshqaruviga to‘liq singdirilgan. Etatik g‘oyalar ushbu davlatlarning ba‘zilarida ijobiy natija bergan bo‘lsa, ba‘zilarida rivojlanishni susaytirgan degan xulosa kelingan.

Sharqdagi davlat boshqaruvidagi despotizmga asoslangan davlat boshqaruvida etatik g‘oyalar diniy ta’limotlar orqali kiritilgan bo‘lib, davlat va jamiyatni boshqaruvchilar bitta e‘tiqodda bo‘lganliklari ularni bir fikrga kelishiga sabab bo‘lgan deb hisoblash mumkin. Sharq davlatlaridagi etatik g‘oyalarini manbasi

sifati Zardushtiylik dinining Avesto kitobi, Qadimgi Xitoy faylasuflaridan Mao Szi ta’limotlari, Qadimgi Hindistondagi vedalarni keltirib o’tish mumkin.

O’rta Osiyoga Islom dinining kirib kelishi va keng tarqalishi natijasida, dastlab, Qur’on Karim, Hadisi Sharif, Shariat ahkomlari etatistik g’oyalarning yangi ko’rinishni shakllantirgan bo’lsa, X asrlardan keyin bir qator tasavvuf ta’limotlari etatistik g’oyalarni keng tarqatuvchi eng asosiy targ’ibotchilari bo’lganlar XIV asrlardan boshlab ba’zi tasavvuf vakillari o’z faoliyatlarini va ta’limotlarni siyosiylashtirib davlat boshqaruviga o’zlarining tasavvuf ta’limotlari bilan boyitilgan etatistik g’oyalarni to’liq joriy qilishga erishganlar. Amir Temur davridagi jamiyat ijtimoiy strukturasi keng islohotlarda aynan tasavvuf vakillari bo’lgan shayxlar, allomalar va pirlar aynan etatistik g’oyalarni davlat boshqaruviga singdirganliklari uchun jamiyat sotsial stratifikatsiyasining birinchi pog’onasigacha ko’tarilganlar. Bunday hollarni G’arbiy Yevropada ham kuzatish mumkin. XIV-XVII asrlarda Xristian cherkovi yoki Vatikaning G’arbiy Yevropadagi siyosiy maqomi. Ularning davlat boshqaruv tizimiga bevosita ta’sir ko’rsatganlarini ham etatistik g’oyalar tufayli erishganlar deb baholash mumkin.

Adabiyotlar:

1. Yangi O‘zbekiston № 259 (781), 2022-yil 21-dekabr
2. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Etatizm>
3. Saidov A., Tadjixanov U., Odilsoriyev X. Davlat va huquq asoslari: Darslik. – T.: Sharq 2002 . – B.21.
4. Myuller, A. Elementy gosudarstvennogo iskusstva / A. Myuller. – SPb., 1809. – S.65; Shtammler, R. Zakonomernost pravovogo poryadka i narodnogo xozyaystva / R. Shtammler. Kiyev, 1904. – S.231.
5. Nas, Tefvik F.; Odekon, Mehmet. Economics and Politics of Turkish Liberalization (angl.). Lehigh University Press. 1992. – P.12.
6. Sharkov A.V. Sotsialnaya funktsiya yevropeyskix gosudarstv v period srednevekovya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2014. – № 6.
7. Is’hoqov M. Avesto: Yasht kitobi. — T.: “Sharq”, 2001. –B. 128.

8. Choriyev Anvar. Inson falsafasi: Inson to‘g‘risidagi falsafaiy fikrlar taraqqiyoti. O‘quv qo‘llanma.T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. – B.40.

9. Alimov U.T. Xayr-ehson fazilatlari. – Toshkent. Mavorounnahr. 2011. – B.43-44.